

**ZAMONAVIY PEDAGOGIK FAOLIYATDA O'QITUVCHI
SHAXSINING INSONPARVARLIK TAMOYILLARIGA
ASOSLANISHI.**

Abduqayumova Sohiba Abduholiqovna

Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi

18 umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada uzluksiz ta'lim tizimini mazmunan modernizatsiyalash, ta'lim –tarbiya samaradorligini yangi bosqichiga ko'tarish bosqichiga ko'tarish xususida fikr bayon etilgan.

Tayanch tushunchalar: ta'lim tizimi, modernizatsiyalash, tarbiya, samaradorlik, sifat, yoshlar manfaatlarini himoyalash.

Summary: The article is devoted to modernization of permanent education, effectivization of education process.

Key words: education system, modernixation, upbringing, effection, quality, safery of yongth interests.

Uzluksiz ta'lim tizimini mazmunan modernizatsiyalash va ta'lim – tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko'tarishdan bosqichiga ko'tarishdan asosiy maqsad yoshlarimizning huquq va manfaatlarini himoyalash, ularning zamonaviy bilim va kasbga ega bo'lishini ta'minlashdir. Davlatning bugungi va istiqloldagi barqaror iqtisodiy o'sishishini ta'minlovchi omillar ham aynan ta'lim sohasi rivojlanishiga bevoqta bog'liqdir. Hayotda rejali ish hamisha samara berib kelgan. Shu jihatdan olganda o'qituvchi o'z ish faolliyatini reja asosida maqsadli tashkil etadi.

Ma'lumki, pedagogik faoliyat – bu o'qituvchining o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish vazifalarini hal qilishga qaratilgan hamda pedagogik ta'sir o'tkazish vositalari bilan amalga oshiriladigan professional faolligidir. O'qituvchi bu mazkur faoliyatning bir necha turlarini bajaradi: o'qitadi, tarbiyalaydi, yo'l – yo'ruqlar ko'rsatadi, tashkil qiladi, targ'ibot yurgizadi, mustaqil bilim olish bilan shug'ullanadi. Bularning hammasi bevosita yoki bilvosita o'qitish va tarbiyalash vazifalarini hal qilishga yo'naltirilgan. Pedagogik faoliyati maqsad va vazifalarni faoliyatining motivasion – orientirlash bosqichi, vaziyatini tushunishi namoyon bo'ladi, motivlar tug'iladi, faoliyatga ruhiy tayyorgarlik vujudga keltiriladi, maqsad va vazifalar qo'yiladi va o'zgartiriladi, pedagogik ta'sir o'tkazish vositalari (faoliyatning ijro qilishning dastlabki bosqichi, o'qituvchini o'quvchilarning psixik rivojlanishlarga ta'sir o'tkazishi) ; pedagogik o'z – o'zini tahlil qilish usullarini (nazorat – baholash bosqichida) o'qituvchi quyilgan vazifani hal etadi va buning uchun mavjud sharoitlar nuqtai nazaridan o'z harakatini tahlil qiladi va tuzatishlar kiritadi) o'z ichiga oladi.

Hayotimizning barcha sohalari kabi ta'lim tizimini yangilash, unga insonparvarlik tamoyillari asosida yondashish bugungi kunning eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash yoshlarimizni bugun tez o'zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omillidir. Mazkur vazifani hal qilishda o'qituvchi insonparvarlik tamoyillariga asoslanadi. Abdulla Avloniy o'zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida: “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir”, - degan edi. Shuning uchun ham, pedagog shaxsining insonparvarlik mahorati yuqori darajada psixologik- pedagogik tayyorgarlikka ega bo'lishi bilan bog'liq bo'lishini e'tirof etish lozim.

Zamonaviy o'qituvchiga birgina umumiy madaniyatning o'zi kifoya qilmaydi. Bolalarni kuzatish, ularni o'sishidagi muhim narsalarni jamiyatda vujudga kelgan asosiy g'oyalar bilan taqqoslash, rivojlanish yo'llari va usullarini

aniqlash, turli vositalar, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish usullarining o'zaro bir – biriga o'tish dialektikasini chuqur tahlil qilish, pedagogik izlanishlar va yutuqlarni ilmiy jihatdan bir tizimga solish malakalari zarur bo'ladi.

Pedagog faoliyatining muvaffaqiyatli kechishi, uning shaxsi, xarakteri, o'quvchilar bilan muomalasiga, eng asosiysi kompetentligiga bog'liq bo'ladi. Bunday o'qituvchilarning ilhombaxsh muammolaridan o'quvchilarda o'qishga intilish, o'zlarida yanada yaxshiroq o'qishni uddalay olishiga ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu holda ta'lim va tarbiya metodlari pedagog shaxsida mujassamlangan sifatlarini amalga oshirish va undan o'quvchiga axloqiy fazilatlarni o'tkazish vositasiga aylanadi.

Demak, pedagog faoliyatining muvaffaqiyatli kechishi uning insonparvar-ligi bilan chanbarchas bog'liqdir va u asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

Insonparvarlik yo'nalishi: qiziqishlar, qadriyatlar, ideallarining oliy maqsadga – barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishiga yo'naltirilganligi;

Ixtisoslik bilimi: mutaxassislik fanini, uni o'qitish metodikasini, pedagogika va psixologiyani mukammal bilish;

Pedagogik layyoqati va qobiliyatlar: kommunikativ (muloqotga moyillik), so'z, fikr – tuyg'u orqali munosabat, o'zaro fikr almashuv; fahm-idrokli bo'lish; turli qobiliyat qirralari iqtidorligi; dinamizm(harakatchanlik); faollik; emotsionallik, qat'iyatlilik; qunt, sabot, chidamlilik; kelajakka ishonch(kelajakni ko'ra bilish) va boshqalar.

Pedagogik texnika: o'z- o'zini, o'z hissiy holatini boshqara olish; boshqalar bilan aloqa- munosabat o'rnata olish; nutq malakasi va boshqalar.

Pedagog shaxsining insonparvarlik yo'nalishiga ega bo'lishi-o'quvchi shaxsini hurmat qilish, empatiyaga moyillik, ya'ni o'zini o'quvchi o'rnida quya olishi, adolatli bo'lishi, pedagogik faoliyatni perovard maqsadga- barkamol

avlod tarbiyalashga yo'naltirishda ifodalanadi. Zamonaviy o'qituvchi kasbiy kompetentsiyasini quyidagi bosqichlarda rivojlantiradi.

1. O'z -o'zini tahlil qilish va zarur narsalarni anglash;
2. O'zini rivojlantirishni rejalashtirish maqsad, vazifa belgilash;
3. O'zini namoyon etish va kamchiliklarni tuzatish.

Kasbiy kompetentsiya funksiyalaridan biri –empatiya ya'ni hamdard bo'lishdir. U boshqa kishi hissiyotlarini tushunish, boshqalar nuqtai nazarini ma'qullash, qobiliyatini shakllantirish jarayonida amalga oshadi va jamoadago munosabatlarni me'yorga keltiradi. Bunda o'quvchini, uning istaklarini tushunish va bular asosida o'quvchiga ta'sir etish zarurligi anglash o'qituvchi uchun juda muhimdir.

Insonparvarlik yo'nalishi o'qituvchilar uchun dars va undan tashqarida o'quvchilar bilan bo'ladigan muloqotlarni yaxlit jarayon sifatida tashkil etishga yordam beradi.

Darsga tayyorgarlik ko'rayotganda muloqotning barcha funksiyalaridan kompleks foydalanishga erishish zarur. Darsni rejalashtirayotganda faqat axborot berish haqida emas, balki o'quvchilarni o'z shaxsini namoyon qilishlarini va o'z shaxsiy qobiliyatini ham ko'rsata olishga sharoit yaratishni ham rejalashtirish zarur.

Insonparvarlik yo'nalishi kommunikativ moslashishda ham muhim o'rin egallaydi, chunki pedagogik vaziyatlar odatda juda tez rivojlanadi va butun pedagogik jarayon harakatlanuvchi kommunikativ sistema sifatida gavgdalanadi. Uni samarali boshqarish pedagog tomonidan muloqot ketma- ket moslashuvlarni topa olinishiga bog'liqdir. O'zaro ta'sir uchun tanlangan noto'g'ri pedagogik xatti-harakat yoki noto'g'ri muloqot shaklini qo'llanilishi, ya'ni muloqotga uni amalga oshirish nuqtai nazaridan tayyorlanmaganlik, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kelishmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin.

Kommunikativ o'zaro ta'sir samaradorligini oshiruvchi quyidagi vositalarga to'xtalib o'tamiz: muloqotga moslashish, mushaklarning safarbarligi, tashabbuskorlik, rollar pozitsiyasidan oqilona foydalanish, imo–ishora, har bir fikrni oldingisiga nisbatan balandroq tovush bilan boshlash muloqotning ko'p qatlamligini e'tiborga olish zarur.

Shunday qilib, kasbiy bilimlar negizida pedagog xatti-harakati va xulqining asosini tashkil etuvchi pedagogik prinsiplar va qoidalar vujudga keladi. Bu prinsip va qoidalarni har bir pedagog o'z tajribasiga tayangan holda yaratadi.

Umuman o'qituvchilar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ishi davlat va jamoatchilikning diqqat markazida turibdi.

Bu g'amxo'rliklarga sabab, xalqimiz, millatimiz kelajagi ko'p jihatdan o'qituvchi, uning saviyasi, fidoiyligiga bog'liqdir.

Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun xalq oldida, davlat oldida javob beradigan bolalarga ta'lim-tarbiya berish maxsus tayyorlangan odamlarning mehnat faoliyatidir. Maktab o'qituvchilarning faoliyati inson shaxsining shakllantirishga qaratilgan.

Har bir bola o'z xulq-atvoriga, xarakteriga ega. Tarbiyada ana shu xususiyatlarni hisobga olish kerak. Bunda odamlarning o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning murakkabligini o'zida aks ettiruvchi maxsus usullardan foydalaniladi. Pedagogik faoliyatga tayyorgarlik ko'rayotgan yoshlar ana shunday xususiyatlarni bilishi lozim. O'qituvchilik ixtisosining bu xususiyatlari professiogrammasida ifodalanadi:

1. O'qituvchining shaxsiy xususiyatlari.
2. O'qituvchining ruhiy pedagogik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar.
3. Maxsus tayyorgarlikning hajmi va mazmuni.

4. Ixtisosiga oid umumiy tayyorgarlikning mazmuni.

G'oyaviy sohada: Ilmiy dunyoqarash va e'tiqod, ijtimoiy ehtiyoj va axloqiy zaruriyatlarni chuqur tushunish, ijtimoiy va fuqarolik burchini anglash, ijtimoiy-siyosiy faollik.

Pedagogiklik kasbi sohasida: bolalarni sevish va ular bilan ishlashga qiziqish, pedagogik ishini sevish, ruhiy pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlik, pedagogik nazokat, pedagogik tasavvur, tashkilotchilik qobiliyati, haqqoniylik, dilkashlik, talabchanlik, qat'iylik, maqsadga intilish va vazminlilik, o'zini tuta bilish, kasbiy layoqatlilik.

Bilim sohasida: keng ilmiy saviya, ma'naviy ehtiyoj va qiziqish, intellektual qiziqish, yangilikni his qila bilish.

Pedagogik faoliyat insonni o'ziga duch kelgan hodisalarni tahlil qilish va umumlashtirish tajribasi bilan boyitadi.

Pedagogik malaka – egallagan bilim va ko'nikmalarni faoliyatning ma'lum turini egallab olish, yaxshi bajara olish qobiliyatidir.

O'qituvchi faoliyatiga oid malakalarga quyidagilar kiradi:

A) amaliy konstruktiv malakalar:

Amaliy tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish faoliyatining eng muhim qoidalarini tanlay bilish.

Har bir o'quvchiga nisbatan uni jamoa sharoitida tarbiyalashning individual rejasini amalga oshira bilish.

O'quvchilarning yosh va shaxsiy xususiyatlarni hisobga olgan holda ularga nisbatan individual munosabatni amalga oshira bilish.

B) tashkilotchilik malakalari:

O'quvchilar orasidagi faol bolalarni aniqlash, tanlay bilish, ularni idora qilish.

O'quvchilarning turli xildagi jamoa individual holatini uyushtira bilish, ularni ijtimoiy faolliklarini bilish.

O'quvchilarga berilgan jamoa ijtimoiy topshiriqlarni berilishi yuzasidan nazorat o'rnatish va ularga zarur vaqtda amaliy yordam berish.

O'zi rahbarlik qilgan guruhda amaliy ishlarni boshqarish.

Ota-onalar va keng jamoatchilik o'rtasida ishlar tashkil eta bilishi, maktab rejimi shunday tuzilishi kerakki: bola maktabda yaxshi o'qisin, samarali xizmat qilsin, yaxshi dam olsin, hamma vaqt foydali va qiziqarli mashg'ulot bilan band bo'lsain, bunday faoliyatni uyushtirishga doir pedagogik talablar qo'yiladi.

O'qituvchi oldiga qo'yilgan talablar:

Faoliyatdan kutilgan maqsadni o'quvchilar jamoasi ham alohida ham, alohida o'quvchi ham aniq his qilsin.

Faoliyatni tashkil etish o'quvchilar tashabbusi va ijobiy faollikka suyanishi lozim. Ishni taqsimlash, rejalashtirish, hisobga olish, natija chiqarish kabilarni o'quvchilarni o'zlariga havola qilish kerak. O'qituvchi ushbu faoliyatga pedagogik rahnamolik qiladi.

Pedagogik jarayonda har bir bola sohibkorlik va ijrochilik malakalarini egallab borishi.

Ish natijasini muhokama qilish, ishtirokchilarni rag'batlantirish.

Shunday qilib, zamonaviy o'qituvchining pedagogik faoliyatida amaliy-konstruktiv malakalari o'z xususiyatlari bilan bir-biridan ajralib turuvchi: maqsad, obyekt, subyekt va vositalardan tashkil topadi. Pedagog faoliyati doimo shaxs faoliyatini boshqarish bilan bog'liq. Bunda pedagogik maqsad o'quvchi maqsadiga aylanishi muhimdir. Pedagog o'z faoliyati maqsadini va unga erishish yo'llarini aniq tasavvur qilish zarur. Pedagogik faoliyat davomida pedagogik vazifa (pedagogik maqsad)larni

qo'yish va uni o'zgartirish, pedagogik vaziyatlarni taqqoslash va klassifikatsiyalash, qaror qabul qilish, pedagogik tafakkur va pedagogik intuitsiya, tahlil etish, baholash, o'zini o'zi tuzatish (pedagogik refleksiya) va boshqalar kabi muhim kasbiy sifatlar mujassamlanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni–T., 1997-y.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi"–T., 1997–y.
3. I.A.Karimov Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish–eng oliy saodatdir. –T., O'zbekiston, 2015-y, 302-b.